

АРХИТЕКТУРАВИЙ ТАЪЛИМДА ҚЎЛ МЕХНАТИНИНГ ЎРНИ

Исаметдинова Шахло Авазджановна

Тошкент Кимё Халқаро Университети

Архитектура ва шаҳарсозлик кафедраси мудири

«Биз, одатда, ёш архитекторлар қўли билан яратилган чизмаларни жуда кам кўрмоқдамиз – улар асосан компьютерлардан фойдаланишади – ва hozirги кунда кўпчилик талаба-архитекторлар санъат асаридан кўра кўпроқ математика ва физикани яратишмоқда. Шундай бўлсада, мен аввалгидек, қўлда расм чизиш жуда ҳам муҳим деб ҳисоблайман» (Кен Шаттлворт).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17616308>

Аннотация: Ушбу мақолада ёш архитекторларга таълим бериш жараёнида қўл меҳнатининг тутган ўрни, қўлда яратиладиган архитектуравий расмлар ва чизмаларнинг архитектор онгига ва ижодига бўлган таъсири таҳлил қилинган. Архитектура соҳаси нафақат аниқ техник йўналишда балки санъат асари даражасига етишида, лойиҳаларда оригиналлик ҳарактерининг акс этишида қўл меҳнатининг ўрни бекиёсдир.

Калит сўзлар: Архитектуравий таълим, қўл меҳнати, архитектуравий расм, эскиз, оригиналлик.

Аннотация: В статье анализируется роль ручного труда в процессе обучения молодых архитекторов, влияние рукотворных архитектурных эскизов и рисунков на мышление и творчество архитектора. Роль ручного труда несравнима в области архитектуры не только в конкретном техническом направлении, но и в достижении уровня художественного произведения, в отражении в проектах характера оригинальности.

Ключевые слова: Архитектурное образование, ручной труд, архитектурный рисунок, эскизирование, оригинальность.

Annotation: The article analyzes the role of manual labor in the process of training young architects, the influence of man-made architectural sketches and drawings on the thinking and creativity of an architect. The role of manual labor is incomparable in the field of architecture, not only in a specific technical direction, but also in reaching the level of a work of art, in reflecting the nature of originality in projects.

Key words: Architectural education, manual labor, architectural drawing, sketching, originality.

Кириш. Архитектура ҳамда курилишдаги барча лойиҳа ишлари hozirgi кунда не чоғлик компьютер технологиялари ёрдамида амалга оширилаётганлиги ҳаммамизга маълум. Бу hozirgi замонавий дунёда барча соҳаларнинг жадал суратда ўсиб бориши билан боғлиқ ҳолат. Яъни ҳар бир соҳада ишлар кескин ривожланиб, ўсиб борапти.

Сўнгги йилларда лойиҳаларни замонавий компьютер дастурлари орқали чизиш ва уларга бадиий кўриниш бериш махсус компьютер дастурлари ёрдамида тез ва сифатли амалга оширилиши билан эътиборга лойиқ ҳисобланади. Лекин бу дастурлар ишлаши учун ҳам маълум бир энергия ва меҳнат сарфланиши, инсон кўз нури кетишини ҳам эътибордан четда қолдириб бўлмайди. Ана шу нуқтаи назардан келиб чиқиб ижодий соҳа вакиллари ўқитишда уларни аввал ғояларни қўлда, ҳомаки эскиз тайёрлаб олиш, улага илк ғоя кўриниши ва ранг ечимларини бериш, сўнгра компьютер дастури орқали уни охирига етказишга ўргатиш муҳим ҳисобланади.

Асосий қисм. Биз архитекторларни ўқитиш ва келажакка тайёрлаш жараёнида қўл меҳнати муҳим аҳамиятга эга эканлигини оммага етказишдан аввал қўл меҳнати ҳамда компьютер технологиялари асосида яратилган

лойиҳаларнинг ютуқ ва камчиликларини санаб ўтишни жоиз деб ҳисобладик ва куйида уларни келтириб ўтамыз.

Қўл меҳнати билан яратилган ғояларнинг афзалликлари:

- ғоянинг бевосита муаллиф қўли билан яратилиши (оригиналлик);
- ғояда лойиҳа концептининг муаллиф ўйлаган даражада акс этиши, нозик қирраларнинг очиб берилиши;
- битта лойиҳа эскизи учун бир нечта ғояларнинг тез ва осон яратилиши;
- шакллардаги масштаб ва нисбатнинг қоғоздаги ғояда инсон онги ҳис қилган даражада акс этиши;
- Архитектор ўйлаган ноёб ва бетакрор шакл ва рангларнинг ғояда намоён бўлиши.

Камчиликлари:

- ғояни чизиш ва тақдим этиш учун кўпроқ вақт сарфланиши;
- лойиҳа ишини тўғирлаш қийин бўладиган даражада бузиб қўйиш эҳтимоли;
- нусха олиш имкониятининг йўқлиги;

1-расм. Қўлда, ғоя устида изланиш жараёни.

2-расм. Қўлда ишланган эскиз чизмаси.

Компьютер техникаси ёрдамида яратилган ғояларнинг афзалликлари:

- ишни бажариш жараёни осонлашиши;
- ишни бир қарашда жиддий лойиҳа кўринишига келиши;
- аниқ техник ҳисоб-қитоблар асосида яратилган лойиҳа кўринишининг намоён бўлиши;
- турли кўриниш ва вариантларни ишлашга вақтнинг кам сарфланиши;
- камчиликларни осон ва тез бартараф этиш имконияти.

Камчиликлари:

- лойиҳаларда оригиналликнинг етишмаслиги;
- ғояларда шаклий такрорланиш (нусха олиш) кўринишлари;

- математик аниқлик бўлгани билан, ғояда муаллифлик ўйланмаларининг этишмаслиги.

3-расм. Компьютер техникаси ёрдамида ишланган эскиз.

Архитектор ижодида қўл меҳнати асосий ўрин эгаллаши хақида “The Architecture Drawing Prize” архитектуравий расм мукофотини яратган архитектор Кен Шаттлворт кўйидаги фикрларни баён қилади: “Менга шундай ўйлаш ёқадикки, компьютер технологиялари қанчалик қизиқарли, фойдали ва ижодий бўлмасин, архитектурани мулоҳаза қилиш ва кашф этишнинг фундаментал инструменти сифатида, аввал айтганимдек кўлда ишланган чизмалар ҳисобланади”.

Яқин ўтмишдан жамиятга “рақамли архитектура” тушунчаси кириб келди. Рақамли архитектура деганда ҳаммамизнинг кўз ўнгимизга биринчи бўлиб ўзининг ажойиб ғоялари билан машхур бўлган архитектор Заха Хадид келади. Аммо Заха Хадид яратган ғояларнинг яратилиши негизда албатта қўл меҳнати ётганлигини тушуниш қийин эмас. Сабаби бундай кучли пластикани фақат юксак қобилиятга эга архитектор қалам ёрдамида яратиши мумкин. Бундан ташқари,

Заха Хадид бундай бетакрор ғояларини компьютер техникалари хали ривожланмаган бир пайтда чизиб, турли архитектура танловларида иштирок

4-расм. Гайдар Алиев марказининг кўл эскиз чизмаси. Заха Хадид.

этган. Ўша даврдаги Архитекторлар эса Заха хадидни бундай ноёб ғояларини, амалга ошмайдиган ғоялар қаторига киритадилар ва Захага “қоғоздаги архитектор” лақабини қўйишади. Лекин вақт ўтиши билан компьютер технологиялари ривожланиб, ушбу мураккаб ғоялар аста секин архитектуранинг ҳақиқий санъат асарларига айлана бошлади. Яъни кўл меҳнати билан яратилган қоғоздаги ғоялар, компьютер техникаси орқали воқеликка айланди.

Архитектура соҳасини ўқитиш жараёнида ўқув дастуридаги ҳар бир амалий фан, эскизлаш жараёнини ўз ичига олади. Бундай фанлар сирасига “Архитектуравий графика”, “Композицион моделлаш”, “Архитектуравий лойиҳалаш”, “Шаҳарсозлик лойиҳалаш”, “Интерьер дизайнига кириш”, “Ландшафт дизайнига кириш” каби фанлар ва уларнинг ҳар бир босқичида талаба янги лойиҳа ғоясини аввало қўл меҳнати билан яратади. Яратилган эскизлар клаузура даражасига етказилиб, мураббий томонидан тасдиқлангандан сўнггина лойиҳани кейинги босқичда, қўлда ёки компьютер графикасида давом эттириш ва яқунлаш мумкин бўлади. Бу эса талабаларда, шакллар уйғунлигини, масштаб ва нисбат мутаносиблигини ҳис қила олиш кўникмасини ҳосил қилади.

Хулоса. Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, ҳақиқатдан ҳам қўл меҳнати ёрдамида ғоя яратилганда аввало ғоя муаллифи бунда бевосита иштирок этади. Инсон нисбат ва масштабни тўғри ва мутаносиб ҳис қилишни бошлайди. Табиатга ҳос бўлган шакллар уйғунлиги қўлда чизиш билан бирга ҳис этила олиши осон кечади. Бундан ташқари бармоқлар учида жойлашган сезги хужайралари мияга қўлда чизиш орқали ҳис этилаётган уйғунликни жойлаб, кўникма ҳосил қилинишига олиб келади. Бу билимлар асносида Архитектор келажакда осон, тез, чиройли ва энг муҳими бетакрор ғоялар ярата олиш кўникмасига эга бўлади.

Адабиётлар

1. Ходиев Б.Ю, Голиш Л.В. и др. Способы и средства организации самостоятельной учебной деятельности студентов.
2. Оболенская Н.И. Технология и традиция в архитектурном образовании в начале XXI в. «Вестник науки» Халқаро илмий журнали, август 2022 й.